

OCTUBRE
2024

13VA. SEMANA ACADÉMICA

LCE
Licenciatura en Ciencias
de la Educación

ITSON[®]
UNIVERSIDAD

13^{va.} Semana
Académica LCE

Octubre 2024

Campus Empalme

**"CREATIVIDAD,
EMPREDIMIENTO E
INCLUSIÓN EN LA
EDUCACIÓN ACTUAL."**

13VA. SEMANA **ACADÉMICA LCE**

EDITORIAL

Bienvenidas y bienvenidos a este boletín especial, un espacio dedicado a destacar un ciclo de eventos diseñados para enriquecer el conocimiento, fomentar la creatividad y promover el bienestar integral. Este boletín reúne una serie de actividades cuidadosamente estructuradas para inspirar y aportar herramientas útiles a educadores, estudiantes y profesionales interesados en el aprendizaje y el desarrollo humano.

A lo largo de 5 días, las conferencias y talleres presentados abordaron temas de gran relevancia, como la salud mental en los entornos educativos, el uso de la tecnología y la inteligencia artificial en la enseñanza, y estrategias para fortalecer habilidades creativas y emprendedoras. También se abarcaron aspectos esenciales relacionados con la inclusión educativa y la conexión con nuestras raíces culturales, ofreciendo una perspectiva amplia y enriquecedora. Esta Semana Académica representa una invitación a reflexionar, aprender y compartir experiencias en un entorno dinámico e inspirador. Cada actividad ha sido diseñada para ofrecer un equilibrio entre teoría y práctica, facilitando el acceso a herramientas innovadoras y perspectivas diversas que contribuirán al desarrollo personal y profesional de todos los asistentes.

¡Disfruta de este boletín especial realizado para compilar los eventos que formaron parte de este ciclo!

13VA. SEMANA ACADÉMICA LCE

DIRECTORIO

Dr. Jesús Héctor Hernández López

Rector

Dr. Jaime Garatuza Payán

Vicerrector Académico

Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga

Vicerrector Administrativo

Dr. Humberto Aceves Gutiérrez

Director de Unidad Guaymas

Mtro. Roberto Limón Ulloa

Jefe de Departamento Académico

Campus Empalme

El boletín 13va. SALCE, edición octubre 2024, es una publicación virtual del Programa Educativo de Licenciado en Ciencias de la Educación del ITSON Campus Empalme.

Editor responsable: Mtra. Dulce Isabel García Zavala, Responsable del Programa Educativo LCE, del ITSON Campus Empalme.

Comité Editorial
Boletín 13va. SALCE

Mtra. Dulce Isabel García Zavala
Mtra. María Alejandrina Ramírez Ávila

Estudiantes LCE:
Sergio Ramón Esparza Carrillo
Michelle Aymara Hernández Salguero

LCE
Licenciatura en Ciencias
de la Educación

13VA. SEMANA ACADÉMICA LCE

"CREATIVIDAD, EMPRENDIMIENTO E INCLUSIÓN EN LA EDUCACIÓN ACTUAL."

El 14 de octubre dio inicio la tan esperada 13va. Semana Académica de la Licenciatura en Ciencias de la Educación del ITSON Campus Empalme, una celebración que se extendió hasta el 18 de octubre. Durante estos cinco días, estudiantes, docentes y conferencistas se reunieron para reflexionar sobre temas clave en el ámbito educativo.

Octubre 2024

Campus Empalme

Logo Semana Académica LCE 2024

ITSON campus Empalme

LUNES 14 DE OCTUBRE

INAUGURACIÓN

Evento de inauguración, en el cual se tuvo el honor de contar con la presencia de las autoridades del ITSON y también de los instructores invitados a impartir talleres durante esta semana académica.

CONFERENCIA

Se abordó la importancia de promover el bienestar emocional entre los alumnos y se presentaron estrategias prácticas para el manejo del estrés, la ansiedad y otros desafíos relacionados con la vida académica.

Salud mental en los estudiantes: Estrategias efectivas para educadores

Psicólogo
Francisco Javier
López Miranda

TALLER

Un evento remoto impartido desde Colombia, diseñado para explorar la importancia del juego como herramienta educativa y su impacto en la activación de las neuronas espejo, fundamentales en el aprendizaje y la empatía.

“El juego y el juguete, activación de las neuronas espejo”

Mtro. Edgar Andrés Junca Castillo.

RALLY DEPORTIVO

Se promovió con apoyo del área de deportes, la importancia de la activación física y el trabajo en equipo.

MARTES 15 DE OCTUBRE

TALLER

“Aprendiendo a Emprender”

Este taller tuvo como objetivo principal proporcionar herramientas, habilidades y conocimientos necesarios para iniciar un negocio exitoso.

Además, se compartieron diversas técnicas de marketing que serán de gran beneficio para los participantes, fomentando así una mentalidad emprendedora.

Mtro. José Erasmo Rivas Ávila

TALLER

“Moldeando tu creatividad”

Los participantes exploraron su creatividad a través del arte, utilizando el foami moldeable; un material innovador y de fácil manejo. Gracias a sus características, los asistentes pudieron identificar su utilidad como recurso para enriquecer estrategias en sus prácticas y proyectos educativos.

Alexa Ximena Ávila Piña

MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE

TALLER

“La Lectoescritura en Educación Especial”

Un evento diseñado para explorar herramientas educativas en la escritura, enseñando a los docentes en formación, características y técnicas para la enseñanza de la lectoescritura a niños neurodivergentes.

Lic. Yaritma Toscano Fernández

TALLER

“Explorando la Inteligencia Artificial en Educación”

Este taller tuvo como objetivo brindar conocimientos sobre herramientas de Inteligencia Artificial de apoyo a algunas actividades propias de la docencia. Además, se hizo énfasis en la reflexión acerca del uso de la IA, fomentando así una actitud responsable en su uso.

Mtra. María Guadalupe Lerma Alaniz

EVENTO CULTURAL

“Poesía Regional Costumbrista”

El Dr. Bruno deleitó al público con una selección de poemas. El recital, contó con la asistencia de estudiantes, docentes y público en general, quienes disfrutaron de una velada cargada de risas y emociones.

Dr. Bruno Pablos

JUEVES 17 DE OCTUBRE

TALLER

“Danzaterapia y yoga de la risa”

El evento ofreció a los participantes una experiencia para liberar tensiones, despertar la imaginación y promover un espíritu de superación personal.

Lic. Claudia Elena Torres Bracamontes

CONFERENCIA

“Protocolo de Evaluación en los Trastornos del Neurodesarrollo”

Tuvo por objetivo brindar información sobre el proceso de diagnóstico de diversos trastornos, para promover un adecuado desarrollo y bienestar en los niños y jóvenes.

Psic. Ana Bertha Rodríguez Ruiz

EVENTO DE CIERRE

Momento de convivencia donde se realizaron concursos, vendimia de alimentos y productos, participación de grupos de danza acompañados de música de DJ.

ASISTENCIA POR EVENTO

Evento	Descripción	Asistencia
Conferencia “Salud mental en los estudiantes: Estrategias efectivas para educadores”.	Impartida por el Psic. Francisco Javier López Miranda, el día lunes 14 de octubre en modalidad presencial.	53
	Objetivo: “Fomentar la salud mental en los estudiantes, proporcionando estrategias prácticas y efectivas para su bienestar”.	
Taller internacional “El juego y el juguete, activación de las neuronas espejo”.	Impartido por el Mtro. Edgar Andrés Junca Castillo (Colombia), el día lunes 14 de octubre en modalidad híbrida.	49
	Objetivo: “Conocer como el juego estructura gran parte de las redes neuronales que nos preparan para la vida”.	
Taller “Aprendiendo a emprender”.	Impartido por el Mtro. José Erasmo Rivas Ávila, el día martes 15 de octubre en modalidad presencial.	13
	Objetivo: “Proveer las herramientas, conocimientos y habilidades esenciales para iniciar y desarrollar un negocio exitoso, fomentando una mentalidad emprendedora y abordando los desafíos comunes que enfrentan los emprendedores novatos”.	
Taller “Moldeando tu imaginación”.	Impartido por Alexa Ximena Ávila Piña, los días martes 15 y jueves 17 de octubre, ambos en modalidad presencial.	47
	Objetivo: “Dejar volar tu creatividad e imaginación a través del arte, adentrándose al mundo artístico mediante el uso del foami moldeable”.	
Taller “La lectoescritura en educación especial”.	Impartido por la Lic. Yaritma Toscano Fernández, el día miércoles 16 de octubre, en modalidad presencial.	30
	Objetivo: “Aprender el proceso, técnicas y estrategias del desarrollo de la lectoescritura en niños neuro divergentes”.	
Taller “Explorando la Inteligencia Artificial en la Educación”.	Impartido por la Mtra. María Guadalupe Lerma Alaniz, el día miércoles 16 de octubre en modalidad presencial.	38
	Objetivo: “Explorar y analizar el uso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo, capacitando a los futuros educadores para integrar herramientas de IA en sus prácticas pedagógicas”.	
Evento Cultural “Poesía Regional Costumbrista”.	Impartida por el Dr. Bruno Pablos, el día miércoles 16 de octubre en modalidad presencial.	70
Conferencia “Danzaterapia y yoga de la risa”.	Impartida por la Lic. Claudia Elena Torres Bracamontes, el día jueves 17 de octubre en modalidad presencial.	13
	Objetivo: “Promover un espíritu de superación a través de la danzaterapia”.	
Conferencia “Protocolo de Evaluación en los Trastornos del Neurodesarrollo”.	Impartida por la Mtra. Ana Bertha Rodríguez Ruiz, el día jueves 17 de octubre.	24
	Objetivo: “Brindar información sobre el proceso de diagnóstico, para promover un adecuado desarrollo y bienestar en los niños y jóvenes”.	

Boletín Oct. 2024

13va. SALCE

Campus Empalme

DOI: 10.5281/zenodo.16851949